

SAN'ATNING IJTIMOIIY HAYOTDA TUTGAN O'RNI
D.S. Xolmatov. NamDU, O'quv ishlari prorektori, Kimyo fanlari bo'yicha falsafa
doktori (Ph.D), Dotsent

uquv_prorektor@mail.ru

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15358139>

ANNOTATSIYA

Mamlakatimizda yoshlar ma'naviy tarbiyasida falsafiy, ijtimoiy, siyosiy va gumanitar fanlar ahamiyati beqiyos, shu sabab bu fanlar vakillari o'zlarining o'ta mas'uliyatli vazifalarini bugungi kun talabi darajasida bajarishlari lozim bo'ladi. Davlatimizning taraqqiyoti tufayli madaniyatimizda, insonning ma'naviy hayotida aql-idrok va zukkolik bilan ish ko'rish jarayoni sezilarli darajada kuchayib borayotgan hozirgi davrda san'at va madaniyat rivoji muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, musiqa madaniyati, tasviriy san'at o'qituvchilari o'zlarining fanlari bo'yicha o'quvchi - yoshlarni axloq odobli bo'lishga, ona Vatanni himoya etish va uning kelajagi uchun xizmat qilishga, hayotda faqat savobli amallarni bajarishga etaklay olsa o'rinli bo'ladi.

Kalit so'zlar: *san'at, yoshlar, ma'naviy hayot, ta'lim-tarbiya, axloq – odob, arxitektura, haykaltaroshlik, rangtasvir, grafika, amaliy san'atda marmar, shisha, plastika, yog'och, metal*

МЕСТО ИСКУССТВА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Д.С. Холматов. НамГУ, проректор по учебной работе, доктор философии
(Ph.D.) по химии, доцент

ukuv_prorektor@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Значение философских, социальных, политических и гуманитарных наук в духовном воспитании молодежи нашей страны не имеет себе равных, поэтому представителям этих дисциплин предстоит выполнять чрезвычайно ответственные задачи, соответствующие требованиям сегодняшнего дня. В эту эпоху, когда в связи с развитием нашего государства в нашей культуре и в духовной жизни человека значительно возрастает роль интеллекта и изобретательности, развитие искусства и культуры приобретает огромное значение. . Особенно уместно было бы, если бы преподаватели музыкальной культуры и изобразительного искусства могли бы направлять учащихся – молодых людей, свободно владеющих своими предметами, к нравственной стойкости, к защите Родины и служению ее будущему, к совершению в жизни только достойных поступков.

Ключевые слова: *искусство, молодежь, духовная жизнь, образование, этика, архитектура, скульптура, живопись, графика, мрамор, стекло, пластик, дерево, металл в прикладном искусстве*

THE PLACE OF ART IN SOCIAL LIFE

D.S. Kholmatov. NamSU, Vice-Rector for Academic Affairs, Doctor of Philosophy
(Ph.D) in Chemistry, Associate Professor

ukuv_prorektor@mail.ru

ABNOTATION

The importance of philosophical, social, political and humanitarian sciences in the spiritual education of youth in our country is incomparable, therefore, representatives of these sciences must fulfill their extremely responsible tasks at the level of today's requirements. In our culture, due to the development of our state, the development of art and culture is gaining significant importance in our spiritual life. . It would be especially appropriate if teachers of music culture and fine arts could guide students - young people - who are fluent in their subjects to be morally upright, to protect the Motherland and serve its future, and to perform only meritorious deeds in life.

Keywords: *art, youth, spiritual life, education, ethics, architecture, sculpture, painting, graphics, marble, glass, plastic, wood, metal in applied arts*

Har bir millat o'z siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy kamolotiga komil insonni tarbiyalash orqali erishadi. Komil inson esa bir qancha shaxsiy xususiyatlarni o'zida mujassam etmog'i lozim. Shu jihatdan, xalqning san'ati va madaniyatining juda ko'p namunalari insonning shaxs sifatida shakllanishi, kamolotga etishish masalalariga katta hissa qo'shadi. San'atning ijtimoiy hayotda bajaradigan vazifalari uning beqiyos darajadagi ruhiy va sehrliligi bilan izohlanadi. "San'at" tushunchasi orqali har bir millatning o'zligini anglashimiz mumkin. Ushbu tushuncha zamirida ko'plab ma'nolar mavjud. Avvalo, "San'at" tushunchasining kelib chiqishiga nazar solamiz. San'at ijtimoiy ong va inson faoliyatining o'ziga xos shakli hisoblanadi. Bu xususiyatning negizi shundan iboratki, musiqa, rassomchilik, dizaynerlik, milliy hunarmandchilik san'atning boshqa turlariga nisbatan insonning bevosita his-tuyg'ulariga murojaat qiluvchi sohalaridir. Davlatimizning taraqqiyoti tufayli madaniyatimizda, insonning ma'naviy hayotida aql-idrok va zukkolik bilan ish ko'rish jarayoni sezilarli darajada kuchayib borayotgan hozirgi davrda san'at va madaniyat rivoji muhim ahamiyat kasb etadi.

Har bir san'atning esa o'z quroli, materiali bor. Masalan, arxitektura, haykaltaroshlik, rangtasvir, grafika, amaliy san'atda marmar, shisha, plastika, yog'och, metal, bo'yoqlardan foydalaniladi. Musiqada tovush, adabiyotda so'z, teatr, kinoda aktyor ishtirok etadi. Timsollar muayyan tasviriy vositalar yordamida yaratiladi. San'at janrlari (yo'nalishlari) ham xilma-xildir. Kinematografiyada - badiiy, xujjatli, ilmiy - ommabop, multiplikatsiya; musiqada qo'shiq, simfoniya, opera, raqs; tasviriy san'atda - manzara, portret, natyumort kabi janrlar bor.

Shunday qilib, san'at hayotni yanada go'zal, yanada zavqli qila oladi. Ayniqsa, musiqa madaniyati, tasviriy san'at o'qituvchilari o'zlarining fanlari bo'yicha o'quvchi - yoshlarni axloq odobli bo'lishga, ona Vatanni himoya etish va uning kelajagi uchun xizmat qilishga, hayotda faqat savobli amallarni bajarishga etaklay olsa o'rinli bo'ladi. Bolalarni qiziqtiruvchi fanlar sarasiga kiradigan musiqa va tasviriy san'at fani - bolalar o'rganayotgan ona, Vatan, kelajak haqidagi qo'shiqlar hamda rasmlarni o'zlarining murg'ak qalblariga g'urur bilan muhrlanadi. Tom ma'noda milliy g'urur, Vatanga sadoqat aynan shu yoshidan tug'ilib, kamol topa boshlaydi. Rasm chizishni bilish, faqat rassomlar, dizaynerlar, me'morlar uchungina emas, u o'qituvchilar, injenerlar, mediklar, quruvchilar, agronomlar, harbiylar, olimlar uchun ham zarurdir. Ularning har biri o'z faoliyatlarida rasm, sxemalar, diagrammalar, eskizlar orqali so'z bilan tushuntirib bo'lmaydigan o'z g'oya va fikrlarini tasvirlab ko'rsatishga harakat qiladilar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev: "O'sib kelayotgan yosh avlod va ularning kelajakda qanday kasb-hunar egallashiga qarab mamlakat taraqqiyotini tasavvur qilsa bo'ladi. Yoshlar farovon hayotimiz mezonidir" - deb ta'kidlab o'tganlar.[2] Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning "Musiqas san'ati faoliyatini yuksaltirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaroridan ustoz- murabbiylarning imkoniyatlari yanada kengaydi, bajarayotgan ishidan unum topdi. Bolalarni tabiatni sevishtirishga, kattalarni xurmat qilishga, mehnatsevarlikka undaydi. Har qanday fanning ajralib turishi va me'yoriy faoliyat ko'rsatishi uchun uning o'zida xususiy tushunishning mavjudligi muqarrar shart bo'lib hisoblanadi. Tarbiya, ta'lim va o'qitish fan sifatidagi pedagogikaning asosiy tushunchalaridir.[1] Prezidentimiz O'zbekistonda bundan buyon umumiy o'rta ta'lim maktabini bitirayotgan barcha o'quvchilar biror musiqa asbobini chalishni bilishi kerak va bu ularning shahodatnomasida qayd etiladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020 yil 27 iyun kuni Namangan viloyati faollari bilan o'tkazgan yig'ilishida gapirgan. Davlat rahbarining fikricha, ashula eshitib bajarilgan ishda 10 baravar baraka bo'ladi.

Prezident Madaniyat vaziri va Xalq ta'limi vaziriga yuzlanib, shunday deydi: "Madaniyat sohasida islohot bo'yicha juda katta qaror qabul qildik. Shu qaror bo'yicha Namangan tajribasini amalga oshirsak. O'zligimizni anglash nuqtayi nazaridan madaniyatimizga ham urg'u berib, Namangan tajribasi qilib, viloyat kengashi qarorini chiqarib, har bir tuman, har bir maktab kesimida qilsak, men o'ylaymanki, to'g'ri bo'ladi. Attestat olishda, hammamiz o'rganganimiz - fizika, matematika bo'yicha baho bo'ladi. Topshiriq berdimki, endi attestatda har bir maktabda 11-sinfni bitirgan bolalarimiz bitta cholg'u asbobini o'rgangan degan bahosi bo'ladi". Prezident Shavkat Mirziyoyevning ushbu topshirig'i zalda o'tirganlar tomonidan olqishlar bilan kutib olindi. Davlat rahbari so'zida davom etarkan, mazkur yangi tajribani qo'llashning sabablariga

to'xtaladi: "Bu nima uchun kerak? Iqtisodiyotni tiklaymiz, lekin shuning barobarida madaniyatimizni tiklab bormasak, ertaga ma'naviy ozuqa bo'lmagan elda, xalqda, yoshda yutuq bo'lmaydi" - deya ta'kidlagan edilar. [2]

Bugungi kundagi ta'limga berilayotgan juda katta e'tibor yoshlarimizda, o'sib borayotgan o'quvchilar qalbida eng yuksak tuyg'ularni – eng muhimi Vatan tushunchasini, milliy g'urur, iftixor, ana'alarga sodiqlikni shakllantirib borishga muhim omildir. Ular ongida shakllanib borayotgan tushunchalar borgan sari teranlashib aniqlashib boradi. Bunga esa yoshligidan estetik tarbiya orqali singdirilgan ana'nalarimiz, boy tarixiy musiqiy me'rosimiz haqidagi fikrlarimiz katta turtki beradi. Shu orqali yana bir narsani ta'kidlashimiz joizki o'quvchilarga eng yuksak tuyg'u va milliyligimizni anglatayotib ularning pok qalbiga ozor yetkazmay turib, bunga erishishimiz darkor. O'qitish insoniyatning ijtimoiy-tarixiy tajribasi muayyan jihatlarining maxsus tayyorlangan shaxs rahbarligida (o'qituvchi, tarbiyachi, professor, instruktor rahbarligida) o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi jarayoni, ma'rifiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi funksiyalarini uzviy birlikda ado etuvchi jarayondir.

Har bir pedagog, o'qituvchi o'z kasbiga sidqi dildan yondashib o'z faoliyatini rivojlantirib, o'z ustida muntazam ishlab borsin, u qaysi fan bo'yicha faoliyat yuritmasin, albatta o'quvchilarni haqiqiy millitparvar, milliy g'urur hissini tuygan, vatanni sevuvchi yetuk kadr sifatida katta hayotga qadam qo'yishida o'zining munosib hissasini qo'shgan bo'ladi. Har qanday o'quv predmeti ta'lim mazmunida, albatta, o'zbek halqi yaratgan beqiyos boy madaniy va ma'naviy merosni o'ziga asos qilib olishi lozim. Shunday ekan, o'zbek halqining dunyoga mashhur bo'lgan me'morchilik, amaliy va tasviriy san'at asarlarini maktablarda boshqa materiallarga qaraganda kengroq va chuqurroq o'rgatilishi talab etiladi. Shu bilan birga maktablarda ta'lim mazmunining viloyat va shaharlar bo'yicha tabaqalashtirilishi ham maqsadga muvofiqdir. Chunki, O'zbekistonning viloyat, shahar, hattoki qishloqlarida amaliy san'at va me'morchilikning rivojlanishida o'ziga xoslik bor. Buni Buxoro, Samarqand, Kattaqo'rg'on, Rishton, Shahrisabz, Nurota, Marg'ilon, G'ijduvon, Urgut, Xo'jayli va boshqa shaharlarning san'atida ham yaqqol ko'rish mumkin. Milliy san'atimiz bizning faxrimiz, uni biz keng o'rganishimiz tabiiy xoldir. Ajdodlarimiz tomonidan yaratilib, asirlar osha bizgacha yeib kelgan musiqa merosimizning bunday sifat ko'rsatkichi va fazilatlarini o'zbek xalqining bitmas – tugammas, bepayon ijodiy salohiyati, yuksak badiiy didi va teran tafakkurlaridan yaqqol dalolat berishi tabiiydir. Zero, moziydan shu kunga qadar mahalliy san'at ahli an'anaviy ijodiyotning shakl va navlarini tobora takomillashtirib, uning badiiy barkamol namunalarini avaylab – asrab, yangidan – yangi ijodkorlik sa'y – harakatlari ila milliy – ma'naviy boyliklarini doimo ko'paytirib borganlar. San'atkorlar xalqning orzu – umidlarini, sevincha va hayratlarini, quvonch va qayg'ularini, jamiki insoniy qalb ehtiyojlarini yuksak musiqiy idrok bilan tasvirlab berib, kishilarga hamisha ruhiy – ma'naviy ozuqa berishgan. Ular mumtoz musiqa orqali nafosat va ezgulik olishga tinglovchini oshno qilish istagida bo'lib, o'lmas qadriyatlar bilan hamisha bahramand etib kelganlar. [6]

O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirish, o'ylangan istiqbol rejalarini amalga oshirish, eng muhimi yosh avlodni tarbiyalashda estetik tarbiya o'ta muhimdir. Yosh avlodni yuksak madaniyatli, estetik didi yuqori darajada rivojlangan komil insonlar etib tarbiyalashda musiqiy ta'limning ahamiyati beqiyosdir. Xususan, o'zbek musiqa san'ati bu borada katta imkoniyat kalitidir. Bunday imkoniyatni qay darajada aniq, to'g'ri va ravon bajarilishi musiqa ta'lim fidoyilarining shijoatiga bog'liq. Umumta'lim maktablarida musiqa madaniyati darsida sinf o'quvchilariga ta'lim- tarbiya berayotgan ustoz va murabbiylar ko'proq qiyinchilikni o'z gardanlariga oladilar, boisi dars berish bilan birga ular o'quvchilarga tarbiyani ham mukammal tarzda tarkib toptirishlari zarur bo'ladi.

Ulug' ajdodlarimiz yaratgan bebaho merosdan xalqimizni, ayniqsa, yoshlarimizni bahramand etish milliy ma'naviyatimizni yuksaltirishda, jamiyatimizda ezgu insoniy fazilatlarini, yuksak tuyg'ularni kamol topdirishda qudratli ma'rifiy qurol vazifasini o'taydi. Shu ma'noda ijodkorlar tomonidan yaratilgan badiiy asarlar markazidagi tarixiy siymolar obrazlarini o'rganish, ularning insoniy qiyofasini anglash, amalga oshirgan ezgu ishlarining ahamiyatini idrok etish; ushbu zotlarning ulug'ligi, buyukligini ko'rsatuvchi fazilatlarini, kurash-intilishlari, imon-e'tiqodlari

mazmunini chuqur tushunish o'quvchilarda milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini shakllantiradi. Barchamizga ma'lumki, mustaqillik tufayli tarixiy madaniyatimiz, adabiyot va san'atimizni, tilimiz, dinimiz hamda milliy qadriyatlarimizni asli holida qayta tiklab, o'zligimizni anglash imkoniyati paydo bo'ldi. Bu imkoniyat ziyoli murabbiylarga juda katta mas'uliyatni yuklamoqda. Demakki, mustaqil yurt fuqarosini, ayniqsa, yosh avlodni ozodlik, tinchlik, Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalab, ular ongiga milliy istiqlol g'oyalarini singdirib borish shu kunning eng muhim vazifalaridan biri bo'lib turibdi.

Ota-bobolarimiz adabiyot va san'atning keng imkoniyatlaridan faqat insonni tarbiyalash, ma'naviy-ruhiy va axloqiy jihatdan kamolga yetkazish maqsadida foydalanganlar. Bu ham san'atning bir yo'nalishi qatorida rivojlanishi kerak. Lekin uni faqat milliy yo'nalishda va sharqona axloq doirasida rivojlantirish lozim. Xalqimizning aql - idroki, didi, qo'hna ma'naviy musiqa madaniyatimizni muhofaza qilishga qodir deb o'ylayman. Bizning qadim Turkistonda yetishib chiqqan Abu Nasr Forobiy, Abu Ali Ibn Sino, Al-Beruniy, Mirzo Ulug'bek, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi buyuk allomalarimiz adabiyot, musiqa va qo'shiqchilik san'ati bilan shug'ullanib, o'zlari sozlar ixtiro qilib, uni mohirona chala olishgan. Ular musiqa nazariyasiga oid bir necha asarlar yozib, bizlarga meros qilib qoldirishgan. Ibn Sino musiqa orqali ba'zi bir kasallarni davolagan. Bobomiz Alisher Navoiy musiqa nazariyasining yaxshi bilimdoni bo'lganlar. Shuning uchun Navoiy tarbiyalagan shoirlarning ko'pi musiqachi bo'lgan.

Aytishlaricha, Navoiy bobomiz yashagan davrlarida Hirotdagi deyarli har bir xonadonda dutor osig'liq turgan ekan. Binobarin, o'sha zamonda kattayu-kichik barcha musiqa shaydosi bo'lgan. Abu Nasr Farobiy, Pahlavon Mahmud, Umar Xayyom, Abdulqodir Marog'iy, Mirzo Ulug'bek, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Pahlavon Muhammad, Darvish Ali Changiy va boshqa ulug' bobokalonlarimiz o'zlarining risolalarida ijrochilik san'ati, musiqa ilmi va tarixi, cholg'u sozlarining tuzilishi, ijroviy uslublari, san'atkorlik qonun qoidalari o'g' qimmatli ma'lumotlarni, o'zlarining fikr va mulohazalarini bayon etib ketganlar. Mashhur qomusiy asar "Qobusnoma" da ham sanatchilik qoidalari bag'ishlangan alohida bob o'rin olgan. Zaminimizda o'tkazilgan tarixiy qazilmalar natijasida topilgan dutorga, surnayga, qonunga o'xshash sozlar, toshlarga o'yib bitilgan sozandalarning soz chalib turganidagi tasvirlari o'lkamizda ijrochilik san'ati qadimdan rivojlanib kelganligidan dalolat beradi. Sharq xalqlarining musiqiy merosi bo'lmish maqom, mug'om, dastgoh, navba, raga, kyui kabi ijrochilikning murakkab turkumlari avloddan avlodga og'zaki ravishda o'tib kelgan.

Hozirgi kunlarda O'zbekiston mustaqilligini ko'ra olmaydigan g'animlar garaz niyatda yosh avlodning tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatib, o'ziga ergashtirish maqsadida turli hil yo'llardan foydalanmoqda. Ayniqsa, ularga san'atning tarbiyadagi keng imkoniyatlari qo'l kelib, turli hil kinofilmlar, behayo raqslar, bachkana chet el estrada qo'shiqlarini targ'ib qilish orqali yoshlar ongini buzishga intilayotganlari barchamizni tashvishga solmoqda. Yoshlarning ma'naviy-ruhiy, ahloqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan san'atdagi oqimlarni oldini olishni eng dolzarb masala deb bilmog'imiz kerak. Aks holda juda kechikkan bo'lamiz.[5] Ijtimoiy tarmoqlarda musiqa va estrada qo'shiqchiligini bemazalashib, milliy yo'ldan bormayotganligi haqida juda ko'p maqolalar chop etilmoqda. Teleko'rsatuvlar orqali musiqashunoslar va ziyoli kishilar ham shu masalada o'zlarinnng tanqidiy fikrlarini aytishmoqda. [10]Baribir natija sezilarli darajada o'zgarganicha yo'q. Ammo kuzatuvlarda shu narsa ayon bo'lmoqdaki, qo'shiqchilikdagi G'arbdan kirib kelgan bema'ni estrada oqimi bizning milliy estradamizga salbiy ta'sir ko'rsatib, yoshlarimizning hayotini chuchmallashtirish birgalikda ularda didsizlikni g'ovlatib yubormoqda. Qaysi konsertni tomosha qilsangiz kuchli ovoz kuchaytirgichlar orqali faqat sershovqin, bema no qo'shiq yangraydi. Behayo raqs esa shu qo'shiqqa uyg'unlashib go'yo tomoshabinlarni o'ziga jalb qilish vazifasini o'taydi. Aqlli, hissiyotli odamlar esa bunday bemazagarchiliklardan allaqachon zerikib, yuz o'girib bo'lgan. Eng achinarlisi, bunday shovqinli bema'no qo'shiqlar bolalar bog'chasidan boshlab maktablari, barcha o'quv yurtlariga kirib borib, yoshlarning ma'naviy tarbiyasiga salbiy ta'sirini o'tkazmoqda. Bunday kuy-qo'shiqlarga ayrim didsiz, hissiyotsiz kattalarning ham ko'z-quloqlari moslashib qolganligi juda achinarlidir. Bundan ming yil ilgari

buyuk alloma Aflotun musiqa haqida shunday degan ekan: “Musiqiy ahloqning buzilishi xalqning ich-ichidan yemirilishga olib keladi”. Bu soʻzning ahamiyati aynan hozirga davrga ham taalluqlidir. Biz yoshlarimizning axloqiy jixatdan buzilgan sanʼat oqimlaridan asrashimiz kerak.[4]

Taʼlimning barcha boʻgʻinlarida va fanlar yoʻnalishlarida boʻlgani kabi oʻquvchi – yoshlarni axloqiy, estetik, maʼnaviy jihatdan yetuk va milliy gʻoyalarimizga sadoqat ruhida tarbiyalash hamda ularning badiiy tafakkurini oʻstirishda umumtaʼlim maktablarida oʻqituvchilarining kasbiy tayyorgarlik darajasi muhim oʻrin egallaydi. Anʼana ijtimoiy va madaniy merosdir. U iqtisodiy, milliy, kasbiy, jangovor, ilmiy, ommaviy anʼanalarni sifatida jamiyatda ijtimoiy guruh va sinflar orasida keng yoyilgan, shuning uchun ijtimoiy hayot va anʼanalarni oʻrganish, ularning mazmunini bilish, odamlarning xulqi va hatti-harakatlariga taʼsir etilishi tadqiq etish muhim ahamiyatga egadir.

Taʼlim-tarbiya ishlariga xalqimizning eng ilgʻor, hayotda oʻzini oqlagan, anʼanalarini, oila, maktab va mehnat jamoalarida qoʻllash, ulardan foydalanish kabi vazifalar hamisha dolzarb boʻlib kelgan. Shu kungacha ayniqsa vatanparvarlik, millatlararo doʻstlik, ekologik tarbiyaga doir anʼanalarni, oilaviy tarbiya jarayoniga tadbiq etish, hozirgi avlod kishilarini xalq pedagogikasining xalqchil koʻrsatmalari asosida tarbiyalashni keng qoʻllash nazariy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, hozirgi kelajak avlodni tarbiyalashda sanʼat muhim oʻrin tutadi. Sanʼat insonparvarlik va odamiylik hamkorligi ruhida uning hissiyatini oʻstirishda yordam berib, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi. Maʼnaviy-axloqiy mukammallik, vijdonlilik, or-nomuslilik, yaqinlariga gʻamxoʻr boʻlish va shu kabi insoniy tuygʻular oʻz-oʻzidan paydo boʻlib qolmaydi. Ularning asosida *tarbiya* yotadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, Madaniyat va sanʼat sohasini yanada rivojlantirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida 02.02.2022 yildagi PQ-112-son
2. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020 yil 27 iyun kuni Namangan viloyati faollari bilan oʻtkazgan yigʻilishidan
3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, Iqtidorli yoshlar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida 30.09.2024 yildagi PQ-346-son
4. Aflotun miloddan avvalgi 360 yillarida yozilgan "Timayos" (Timaeus) asaridan
5. S.Abdirasilov, B.Boymetov, N.Tolipov Tasviriy sanʼat.
6. Toʻxtaxoʻjaeva M.X. Pedagogika nazariyasi va tarixi // tahriri ostida. – Toshkent.: Moliya-iqtisod, 2020.-
7. Oʻzbek milliy folklor sanʼati va etnomadaniyati. Iilmiy toʻplam. Toshkent . Sharq, 2014.-
8. Fozilov J, Sultonov R.. Oʻquvchi maʼnaviyatini shakllantirish. Toshkent: Oʻqituvchi, 2010 -
9. Yoʻldosheva S. Oʻzbekistonda musiqa taʼlimi va tarbiyasining rivojlanishi. Oʻquv qoʻllanma. Toshkent: Oʻqituvchi, 2023 y.-
10. Zunnunov A va boshqalar. Oʻrta Osiyoda pedagogik fikr taraqqiyotidan lavhalar. Uslubiy qoʻllanma. Toshkent: Oʻqituvchi, 2021.-
11. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining "Madaniyat va sanʼat sohasini yanada rivojlantirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida"gi PQ-112-sonli qarori. Yangi Oʻzbekiston gazetasi. - Toshkent: 2022. -
12. Nazabekov O. Eʼtibor va ragʻbat - avji baland ijod va goʻzal hayotga qanoat // Yangi Oʻzbekiston gazetasi. - Toshkent: 2022. -